

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Firenze Romana

Itinerario nel Territorio

Stefania Berutti

2009

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Indice

Introduzione	3
Itinerario	6

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

La storia di Firenze preromana e romana costituisce ancora un capitolo aperto, pieno di incognite e di problemi da chiarire. Come accade frequentemente nei centri urbani, la continuità insediativa ha spesso comportato l'obliterazione delle testimonianze relative al passato, questo non significa però una "cancellazione" delle tracce di ciò che è stato, ma indica, al contrario, che il passato ha informato il presente. Osservando una foto aerea di Firenze risulta evidente che la struttura della colonia romana ha determinato il successivo sviluppo della città, tanto che, dalla lettura dell'attuale strutturazione edilizia, è possibile risalire all'impianto urbanistico antico.

Peraltro, il tentativo di recuperare, almeno in parte, le testimonianze antiche tramite lo scavo stratigrafico è un'esperienza piuttosto recente. In precedenza, soprattutto negli ultimi decenni dell'Ottocento, non essendo accompagnate dallo scavo e dallo studio scientifico, le opere che hanno intaccato il sottosuolo fiorentino (fondamenta di edifici, condotte sotterranee ecc.) hanno spesso cancellato per sempre le tracce del passato. Così, le fonti archeologiche si riferiscono essenzialmente agli interventi effettuati in città durante la ricostruzione postbellica, mentre i recenti scavi in Duomo e in Piazza della Signoria hanno fornito una serie ricchissima di dati sulla storia di Firenze, dalle origini al Medioevo, dati che, per buona parte, sono ancora in corso di studio.

La colonia romana di Florèntia viene fondata sulla riva destra del medio corso dell'Arno, in un'area pianeggiante che era già stata frequentata in periodo villanoviano (a partire dal IX sec. a.C.): la presenza di un guado sul fiume aveva favorito questo stanziamento, anche se la zona era paludosa (molti affluenti sboccavano presso tale punto; inoltre l'area era piuttosto bassa e l'Arno, a occidente della città, si divideva probabilmente in varie ramificazioni). Le colline a nord dell'Arno risultavano più idonee allo stanziamento, come testimonia l'insediamento villanoviano di Fiesole; inoltre erano salubri, adatte alla produzione agricola e dominavano il sottostante fondovalle.

Con l'espansione romana verso l'area padana, l'abitato del II sec. a.C., -che sorgeva nel cuore del sito della futura Florèntia- raggiunse una certa prosperità. Non è sicuro il rapporto fra questo insediamento e il percorso della Cassia: provenienti da est sono ricordati due diversi tracciati successivi. Mentre il più antico (Cassia Vetus) attraversava l'Arno nei pressi di Arezzo, quello più recente (Cassia Nova) passava il fiume circa all'altezza di Ponte Vecchio. Il percorso della Cassia Nova fu presumibilmente una conseguenza, non una causa, dell'accresciuta importanza di Florèntia.

Incerta è la data della fondazione della colonia, attribuita ora a Silla (82-79 a.C.), ora a Giulio Cesare (intorno al 59 a.C.), ora a Ottaviano (al tempo del Secondo Triumvirato, 42 a.C.): siamo comunque nell'ambito del I sec. a.C. Ultimamente si tende a collocare la fondazione di Florèntia nella prima età augustea (ottavo-nono decennio del I secolo a.C.), dopo che era stata effettuata un'opera di bonifica della pianura, voluta forse da Giulio Cesare. L'impianto della colonia ripropone il modello classico dell'urbanistica romana: si sviluppa su un'area di circa 480 x 420 metri, cinta da mura e orientata secondo i punti cardinali (non secondo il corso dell'Arno). La rete stradale interna, delimitata da *insulae* (isolati) di 60 x 60 metri circa., è organizzata ortogonalmente intorno agli assi principali: il *cardo maximus* (da nord verso sud, le attuali via Roma e Calimala) e il *decumanus maximus* (da est a ovest, corrispondente al Corso, via degli Speciali, via Strozzi). La centuriazione della campagna circostante seguiva invece un allineamento parallelo al corso dell'Arno. È scientificamente accertato, da dati archeologici, che la mancata corrispondenza tra l'impianto astronomico della città (Nord-Sud, Est-Ovest) e quello, divergente di 45°, della centuriazione del territorio occidentale (NordEst-SudOvest, NordOvest-SudEst) derivi dalla sistemazione idrogeologica e agricola della piana di Sesto Fiorentino, risalente alla più antica epoca etrusca (VII – VI sec. a.C.), che seguiva l'andamento dei corsi d'acqua che scendevano

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

dai rilievi soprastanti. Nel punto di restringimento dell'Arno, fu costruito un ponte, in corrispondenza della direttrice di via Calimala (cardo maximus), che partiva proprio dall'attuale piazza del Pesce.

Il ponte, inizialmente in legno e obliquo al corso del fiume per meglio sostenere la spinta delle piene, viene ricostruito nel II sec. d.C. in seguito all'aumentato traffico convogliato dalla Via Cassia Adrianea. Sarà distrutto solo quattro secoli dopo, per cause belliche e alluvionali.

Le aree cimiteriali di Florèntia sorgono fuori dalle mura, lungo le strade principali. Una delle necropoli di maggior estensione, già in uso alla metà del I sec. a.C., si trovava lungo il tratto della via Cassia posto in direzione di Pistoia: resti di questa necropoli vennero alla luce nel XVI sec., durante gli scavi per l'edificazione della Fortezza da Basso e nel XIX sec. con la costruzione del ponte della ferrovia, al Romito. Nei primi decenni del II sec. d.C., probabilmente sotto il principato di Adriano (che realizzò il nuovo percorso della via Cassia), Florèntia conosce una grandiosa ristrutturazione urbanistica. Infatti alla prima fase augustea, con diffuso utilizzo di pietra locale e di cocciopesto, seguì una serie di costruzioni con largo uso di marmi.

Dall'età tetrarchica, con la riforma amministrativa di Diocleziano, Florèntia fu capitale della Regio ("Regione") di Tuscia e Umbria. Il vescovo milanese Ambrogio nel 393 consacrò la prima cattedrale cristiana extramuraria di San Lorenzo, edificata sul luogo in cui si trovavano alcune tabernae romane che si affacciavano sul prosieguo del cardine massimo. Sono quest'ultime la testimonianza dell'espansione di Florèntia -in età imperiale- lungo i "borghi", stendentisi fuori dalle porte della cerchia urbana coloniale. Il culto cristiano a Firenze ha il suo sviluppo sulla sponda sinistra dell'Arno: sul monte di San Miniato (Mons Florentinus) e sulle sue pendici. Nel luogo della chiesa di Santa Felicita, vi è un cimitero cristiano sotterraneo scavato alle falde collinari di costa San Giorgio. Dell'antico cimitero sono state rintracciate numerose lapidi, ora esposte nell'androne a destra della chiesa. Alcune sono scritte in greco e testimoniano la presenza di una comunità di mercanti siriaci ellenizzati pervenuti via mare, approdando alla foce dell'Arno, oppure arrivati da Roma per la via Cassia Adrianea.

La chiesa paleocristiana fu fondata verso la fine del IV sec. all'estremo opposto di San Lorenzo: sono questi i due poli opposti del cristianesimo fiorentino, uno a nord e l'altro a sud, ambedue fuori le mura che delimitavano la città ancora pagana. Intorno al V-VI sec. d.C. sorsero due imponenti basiliche, anch'esse situate in posizione simmetrica e contrapposta: la prima basilica di Santa Reparata e Santa Cecilia.

A partire dal V sec. si assiste a una "decadenza" irreversibile per la città, che stravolgerà l'assetto urbano e la società del tempo. Durante il VI sec. si assiste ad un largo spopolamento, in seguito all'occupazione gotica e alla guerra gotico-bizantina: la città si riduce ad un nucleo fortificato, ma non scomparirà mai del tutto.

Itinerario

L'itinerario si propone di iniziare la visita da piazza S. Giovanni, tra il Battistero e il Palazzo Arcivescovile. In questo punto si trovava la porta settentrionale (Porta còtra Aquilonem) di Florèntia, venuta in luce nel 1893-94 durante i lavori per l'arretramento della facciata del Palazzo Arcivescovile. Furono ritrovati i resti della porta, la parte inferiore della torre di sinistra e un tratto della pavimentazione del cardine maggiore. Dirigendoci verso il Duomo, passando a nord del Battistero di S. Giovanni, seguiremo il percorso del tratto settentrionale della cinta muraria. Nella Firenze romana, mentre il tempio di Giove, Giunone e Minerva erano nel fòro, quindi in posizione centrale, il tempio di Marte doveva essere, secondo l'antica tradizione fiorentina, nell'area dell'attuale Battistero: ma gli scavi compiuti nel secolo scorso hanno smentito questa fama. Nei sotterranei del Battistero sono stati ritrovati i resti di un'abitazione romana del I sec. a.C. L'ingresso dalla domus, che si affacciava su un decumano minore, si trovava sul lato meridionale della stessa e, immetteva in un atrio, su cui si aprivano i vari ambienti. I pavimenti erano in parte realizzati in cocciopesto e in parte rivestiti in marmo e in mosaico. L'edificio subì successive ristrutturazioni, fino a quella del III sec. d.C., quando fu adibito a uso termale, probabilmente privato. Altri resti di abitazioni sono stati individuati in vari punti della città (vicolo Adimari, via degli Anselmi), anche fuori della cerchia muraria romana. Alcuni resti della torre settentrionale di Florèntia, sono ricostruiti nel cortile interno del Museo Archeologico di Firenze (borgo S. Lorenzo, via nota -ancora nel Medioevo- come strata lastricata).

Visibili al pubblico sono le testimonianze di edifici romani emersi, negli scorsi anni Settanta, durante gli scavi dell'antica cattedrale fiorentina di S. Reparata, al di sotto del Duomo di S. Maria del Fiore. La visita agli scavi dà l'occasione di osservare le successive trasformazioni subite attraverso i secoli. Sono infatti visibili le testimonianze pluristratigrafiche pertinenti a una cronologia storico-temporale (città romana, edificazione della basilica paleocristiana, cimitero longobardo, varie ristrutturazioni di S. Reparata). Nel livello precedente la basilica paleocristiana sono stati individuati i muri di fondazione di un edificio romano. Costituito da un cortile scoperto, su cui si aprivano diverse stanze, anche questo edificio (come quello trovato nella vicina area del Battistero) sembra aver subito varie ristrutturazioni. Nel momento in cui fu costruita la basilica, le mura che ancora rimanevano furono abbattute, (eccetto il muro A, che venne inglobato nella parete nord di S. Reparata). Resti delle fondazioni, alcune parti del pavimento in cocciopesto o in mattoni e alcune canalette coperte e a cielo aperto (per lo scorrimento delle acque) sono emersi nel corso degli scavi; questi materiali, ritrovati durante lo scavo, hanno permesso di riferire le fasi più antiche dell'edificio alla fine del I sec. a.C.

Ritornando in piazza S. Giovanni, ripercorriamo il cardine massimo. Seguendo il lato occidentale della piazza e imboccando poi via Roma, giungiamo così all'attuale piazza della Repubblica. Qui si incrociavano, più o meno in corrispondenza della "Colonna dell'Abbondanza", le due strade principali di Florèntia, il cardine e il decumano massimi, e qui si estendeva il Fòro della città. In un primo momento il fòro era attraversato dalle vie principali ed era aperto al passaggio dei carri, come testimoniano tratti di selciato che hanno conservato il segno del passaggio delle ruote (inizio dell'epoca imperiale). La prima pavimentazione della piazza era in battuto o in pietra e si trovava allo stesso livello del cardine e del decumano maggiore.

L'ingresso dal lato meridionale era segnato da un arcone impostato sul tratto sud del cardine maggiore, il cui percorso è adesso ricalcato da Calimala. Il lato nord della piazza era delimitato da un muro di recinzione; ai lati orientale e meridionale sorgevano edifici pubblici e sul lato occidentale l'imponente tempio Capitolino. In un secondo momento, il fòro venne ampliato e reso ancor più monumentale (probabilmente in epoca adrianea: 117-138 d.C.): il piano pavimentale fu rialzato di circa mezzo metro e

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

ricevette un lastricato in marmo lunense, rimanendo chiuso al traffico pesante. Quest'ultimo seguì un percorso alternativo, posto subito fuori dalle mura urbane e corrispondente a quello della nuova Cassia, del quale si sono trovate tracce sotto i livelli stradali di borgo Santi Apostoli.

L'area del fòro fu inoltre allargata, abbattendo il vecchio muro perimetrale nord e costruendone un altro, che permetteva l'ingresso alla piazza attraverso piccole porte provviste di gradini. A ovest, parallelo al cardine maggiore, si trovava un portico decorato in marmo; tra il piccolo porticato e il Campidoglio erano collocate statue di magistrati e di imperatori, delle quali sono stati rinvenuti frammenti e alcune epigrafi. Dietro al portico, a est, sono state ritrovate tracce di muri di fondazione pertinenti a un ulteriore edificio, la cui destinazione non è stata chiarita.

Ci dirigiamo adesso verso i portici attuali: nell'area oggi occupata dal complesso della "libreria Edison" si trovava il leggero rilievo su cui sorgeva il Campidoglio, di cui sono stati ritrovati resti di fondazioni. Il tempio poggiava su un podio quadrangolare, alto circa 3 metri; vi si accedeva dal fòro attraverso una scalinata. Aveva pianta quadrangolare ed era orientato perfettamente a est; una parete trasversale lo divideva in un pronaos e nella parte riservata alle celle. Queste erano tre e quella centrale risultava di dimensioni maggiori che le laterali.

La tecnica edilizia con cui vennero costruiti il podio e i muri di sostruzione (argilla e pietre in filaretti), nonché le monete che furono ritrovate durante lo scavo, fanno ritenere che il tempio sia stato costruito fra il II e il I sec. a.C.

All'inizio dell'epoca imperiale fu ricostruito su nuove fondamenta, più grandi delle precedenti; le pareti laterali furono prolungate per oltre 6 m dalla facciata delle celle e il tempio fu dotato, sulla fronte, di una fila di colonne in marmo. Fu rivestito e decorato sempre in marmo e con lo stesso materiale fu realizzata la pavimentazione del podio, al di sotto del quale furono costruite due cellette di incerta destinazione. La gradinata di accesso si protendeva maggiormente nel fòro, inglobando la gradinata più antica e nella parte inferiore fu divisa in due rampe da un podio che sosteneva un'ara.

Fino alla fine del secolo scorso il nome e il carattere sacro del luogo vennero conservati dalla chiesa di S.Maria in Campidoglio, antico edificio di culto che fu costruito su un angolo del podio, sfruttando come cripta una delle due cellette sotterranee; questa fu distrutta nel corso delle ristrutturazioni tardo-ottocentesche, ma si volle mantenere memoria del tempio mediante l'odonomo ottocentesco della vicina via del Campidoglio e tramite i ruderi dislocati al Museo Archeologico; alcuni importanti reperti del tempio, del resto, erano stati da secoli riutilizzati altrove. A sud del podio e molto ravvicinato a esso, più o meno in corrispondenza dell'arco che unisce i due lati dei portici moderni, sorgeva un edificio a pianta circolare, aperto verso il fòro, che chiudeva l'accesso alla piazza dal decumano maggiore. La destinazione dell'edificio non è individuabile, come non lo è quella della struttura a pianta rettangolare che si appoggiava al lato nord del podio, aperta verso il fòro. Questa struttura aveva coperto i resti di un precedente edificio, costituito da un cortile scoperto su cui si aprivano varie stanze provviste di pavimento in cocciopesto. Ancora più a nord, in corrispondenza della zona dell'ex cinema Gambrinus, quasi all'angolo tra le attuali via Brunelleschi e via del Campidoglio, si trovava una fonte sotteranea coperta a pianta rettangolare, cui si poteva accedere attraverso una gradinata. Un rilievo in marmo era probabilmente appeso ad una parete, con un'immagine collocata come divinità delle acque fluviali, e fu letta subito come quella del fiume Arno. L'attribuzione all'età romana di quest'ambiente fu avanzata sin dall'inizio e senza perplessità. Ad una sua prima interpretazione, come fonte di servizio a un vano termale posto ad Ovest di essa, se ne aggiunse più tardi un'altra, che vedeva piuttosto un pozzo pubblico accessibile da Est, e più esattamente dall'adiacente portico verso l'ingresso del fòro. Ad ovest del pozzo e

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

molto vicino ad esso, si trovava un edificio termale dotato di vasche di piccole dimensioni, probabilmente destinato ai bambini.

Lungo via Strozzi (che ricalca il percorso del decumano maggiore), in corrispondenza dell'isolato situato fra essa e le vie de' Vecchietti e de' Pescioni, sorgeva l'edificio modernamente detto delle "Terme Capitoline", venuto in luce durante le demolizioni del 1892. L'ingresso dava sul decumano maggiore e da esso si accedeva a un vestibolo nel quale si trovava una prima vasca. Il vestibolo comunicava con il frigidarium, caratterizzato da pianta rettangolare e provvisto di due vasche per l'acqua fredda, situate ai lati; esso prendeva luce da due grandi finestre ad arco, come è stato verificato dai resti delle pareti. Un tepidarium di più piccole dimensioni metteva in comunicazione il frigidarium con i calidaria, costituiti da due grandi sale dalla pianta a croce, comunicanti fra sé e provvisti di due vasche semicircolari, disposte lungo le pareti nord e sud. Almeno una delle due vasche doveva contenere acqua calda, visto che si trovava su *suspensurae* in mattoni quadrati. Le Terme Capitoline erano state costruite su un edificio di età repubblicana. Alcuni reperti sono esposti nel cortile del Palazzo della Crocetta insieme a dei resti di fognature che correvano al di sotto delle strade di Florèntia.

Un'altra terma è situata nell'insula circoscritta da una viabilità di prestigio storico quale il Corso, originariamente *decumanus maximus*, via de' Calzaiuoli, via delle Oche (un *decumanus minor*) e piazza Santa Elisabetta (*cardines minores*). Dalle specifiche campagne di scavo riferite alla torre della Pagliazza (attuale piazza Santa Elisabetta), traspare la presenza di ricche infrastrutture legate a funzioni termali la cui impostazione tipologica doveva notevolmente condizionare l'ambiente. La torre, oggetto di pareri discordanti da parte degli studiosi, è di difficile datazione (longobarda o bizantina) sia per la sua forma semicircolare, apparentemente anomala rispetto alle altre torri del centro di Firenze, sia per il suo peculiare carattere stilistico. La torre ha forma circolare in quanto si fonda su una struttura romana, di età imperiale non meglio precisabile, conformata a esedra, facente parte del cospicuo complesso termale a carattere pubblico, o meno probabilmente pertinente a una grande domus. L'edificio termale era sicuramente di notevole estensione: da un vano rettangolare con condotto per aria calda si accedeva in vari ambienti successivi fino a un'esedra, di forma non perfettamente regolare, riconoscibile come piscina e visibile nel sottosuolo dell'attuale torre.

In angolo fra piazza della Repubblica e via degli Speziali è stata rinvenuta l'imposta di un arco a due forniche che delimitava l'accesso al Capitolium (identico a quello reperito nel 1999 all'incrocio fra via Tornabuoni e via Strozzi), di poco disassato rispetto a via degli Speziali: il che conferma il mantenimento, almeno parziale, dell'assetto viario di età romana. Un saggio di scavo eseguito all'interno di una delle cantine medievali all'interno di piazza della Repubblica -lato via Roma- ha evidenziato la presenza di un lastricato marmoreo del Capitolium, assunto nel medioevo come piano base per l'edificazione; vi è stato possibile riposizionare, con esattezza, l'allineamento del *cardo maximus*.

Percorriamo quest'ultimo e imbocchiamo Calimala, fino a incontrare, sulla sinistra, Calimaruzza. Qui, inglobati in una cantina di un palazzo moderno (al numero civico 3), sono visibili i resti della porta meridionale della cerchia muraria romana: interessante è anche il tratto di selciato, nel quale si possono notare i solchi lasciati sulla pietra dalle ruote dei carri. La porta si apriva presso l'attuale Por S.Maria, sulla strada che conduceva al ponte sull'Arno (posto allora poco più a monte di Ponte Vecchio).

Guardando adesso la planimetria di Firenze: a ovest della porta meridionale, i nomi moderni di via delle Terme e via di Capaccio (il cui nome probabilmente deriva dal *caput aquae*: la "testa", ossia il terminale di un braccio, "dell'acqua", ossia delle grandi condutture idriche di acquedotto e fognoni), ci danno una chiara indicazione sul tipo di testimonianze archeologiche relative alla zona, definita terma dai cronisti

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

fiorentini medievali. Era qui situato un grande impianto termale, datato alla prima metà del II sec. d.C., di cui è stato esplorato (nel secondo dopoguerra) soprattutto il frigidarium: il locale presentava al centro la piscina per l'acqua fredda, circondata da una fascia pavimentata in marmo e da un doppio colonnato a capitelli corinzi. La città moderna ha coperto tutte queste vestigia; dopo la Restaurazione tuttavia, nel 1826, al numero 16 di borgo Santi Apostoli l'architetto Telemaco Buonaiuti costruì un bel bagno pubblico ancora usato nel 1912, l'unico edificio d'influsso Biedermeier a Firenze, la cui incisiva insegna neoclassica ("Bagni nelle antiche terme") risulta tuttora ben visibile, a rammentarci che nei secoli era perdurata consapevolezza dell'esistenza -sul posto- del maggior stabilimento termale di Florència.

Si ritiene che l'antico acquedotto romano della città provenisse dalla Valdimerina e che penetrasse in città da nord-ovest, attraverso l'attuale direttrice di via Faenza-via de' Conti o per quella di via Valfonda. Ancora nel Settecento erano visibili alcuni suoi alti tratti edili, che hanno lasciato almeno una traccia onomastica (via dell'Arcovata, situata non lontano da Rifredi).

Spostiamoci verso Piazza della Signoria, ricchissima di testimonianze archeologiche: il primo intervento di scavo risale al 1974/75, quando si pose il problema della ripavimentazione della Piazza. Durante i saggi per ritrovare tracce della pavimentazione trecentesca i cotto vennero allora in luce notevoli strutture medievali e parte di un edificio termale romano. Questo grande complesso è stato più tardi esplorato, durante le campagne di scavo che si sono susseguite dal 1983 al 1989. L'ingresso dell'edificio era situato sul lato settentrionale e presumibilmente si affacciava sul decumano minore, che correva presso il lato settentrionale della piazza (via della Condotta, all'incirca); da qui si accedeva a un grande salone lastricato, che comunicava con i vari ambienti termali. Fra essi spiccano il frigidarium, provvisto di una vasca absidata, e un grandissimo calidarium, caratterizzato da un pavimento rivestito in marmo. Intorno al complesso correva una galleria, coperta con volta a botte e destinata ai servizi: un tratto di essa presenta la bocca di un forno che doveva alimentare il riscaldamento del calidarium. Le terme, datate intorno alla prima metà del II sec. d.C., si imposero su una serie di strutture precedenti, presumibilmente provviste di carattere privato.

Un'altra importante testimonianza dell'antico periodo romano è stata messa in luce a sud del grande impianto termale: si tratta di una fullonica (lavanderia/tintoria), di cui sono stati identificati tre bracieri allestiti per la preparazione dei colori e una serie di vasche e piani inclinati comunicanti su differenti pendenze. Completavano la struttura un portico, che la circondava, e il castellum aquae, cioè il grande serbatoio inerente all'acquedotto, provvisto di funzione di collettore e di distributore dell'acqua: del castellum è stata anche rinvenuta un'iscrizione dedicatoria, da parte di un probabile liberto di origine etrusca.

L'imponenza dell'impianto confermerebbe l'ipotesi della fioritura in Florència di attività legate alla lavorazione di tessuti, poiché sembra difficile che una struttura così imponente fosse funzionale solo al fabbisogno di privati cittadini. Come le terme, la fullonica, la cui costruzione è da collocare tra la fine del I sec. e la prima metà del II sec. d.C., aveva inglobato strutture più antiche, riferibili al periodo di fondazione della colonia.

Nel 1996 l'area antistante la Loggia dei Lanzi, rimasta fino ad allora inesplorata, ha restituito (a livello di fondazione) un tratto del paramento delle mura romane a cui si addossavano sepolture del VI-VII sec.d.C. In posizione sud-est rispetto alle terme, si ergeva il teatro: resti di questa struttura furono rinvenuti per la prima volta nel 1875, durante i lavori per la costruzione di una fogna in via de' Gondi, e altri ritrovamenti relativi si sono avuti negli anni Trenta all'interno di palazzo Vecchio. L'area del teatro, infatti, è oggi occupata dal palazzo della Signoria e dal palazzo Gondi, che hanno inglobato nelle proprie fondazioni

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

gran parte dell'antico monumento. Il fognone ottocentesco intaccò nove cunei radiali di sostegno della cavea e apparve chiaro che l'impianto stradale e le strutture più recenti avevano cancellato gli ordini superiori delle gradinate e le parti più alte di sostruzione ai cunei.

Insieme ad alcune sue caratteristiche tecniche, il ritrovamento nei pressi del teatro di una testa scultorea di età giulio-claudia postaugustea daterebbe l'edificio al pieno I sec. d.C., cronologia che collocherebbe la costruzione di un teatro tanto capiente (era capace quanto il Teatro di Marcello a Roma, che poteva contenere circa 15.000 persone) in una fase di grande sviluppo demografico per Florèntia.

Le prospezioni all'interno di Palazzo Vecchio (1997-98) hanno consentito di individuare con esattezza la disposizione sia della cavea che dell'orchestra del teatro. Non sono ancora definibili con esattezza le dimensioni e la struttura della scena, la cui dislocazione si può presumere in base a una documentazione sporadica risalente al 1932. E' tuttora, in previsione, un progetto di musealizzazione di parte del piano terreno di Palazzo Vecchio, per cui, in futuro, dovrebbero risultare visitabili alcune delle strutture afferenti al teatro romano.

Attraverso via de' Gondi raggiungiamo piazza San Firenze: presso l'omonima chiesa, con il convento annesso, durante il '700 vennero alla luce parti della decorazione di un tempio dedicato alla dea Íside, edificio della cui struttura però non sono mai state identificate tracce: dai materiali si deduce una datazione nell'ambito del II sec. d.C. Il culto di Iside era stato portato dall'Oriente, grazie ai proficui scambi commerciali di cui Firenze viveva in quel periodo; gli stessi che porteranno, poi, il Cristianesimo.

In via del Proconsolo, prima dell'imbocco in piazza San Firenze (fra i numeri civici 2 e 9r), sul lastricato stradale è riportata la sagoma di una torre della cinta muraria fiorentina del 30-15 a.C. e di parte della cinta stessa. Le fondazioni dell'una e dell'altra sono venute in luce nel 1994, nel corso di opere di sistemazione, e hanno fatto da parallelo a quelle rinvenute otto anni prima all'angolo della stessa strada con via Dante Alighieri: un cartello esplicativo sulla natura e la pianta dei ritrovamenti è collocato presso il n 9r.

Spostandoci verso piazza S.Croce, imboccando borgo de'Greci (oppure via dell'Anguillara), per raggiungere la zona dove sorgeva l'anfiteatro di Florèntia è possibile determinare l'esatta ubicazione di questo edificio, poiché sui resti delle strutture perimetrali e dei cunei delle gradinate si sono impostate le costruzioni medievali (fra cui anche le proprietà della cospicua famiglia dei Peruzzi) e le loro successive ristrutturazioni (dia. 39). Possiamo seguire l'andamento ellissoidale della pianta dell'anfiteatro percorrendo, da piazza de' Peruzzi, via de' Bentaccordi e via Tòrta (dal nome significativo!); mentre quello che doveva essere il tratto orientale si perde negli edifici che si affacciano su via de' Benci e su piazza S.Croce (dia. 40).

Nel 1887 una piccola parte dell'edificio venne in luce, durante i lavori per la costruzione di una fogna in borgo de' Greci: da questi resti si è cercato di ricostruire forme e dimensioni dell'intero complesso (dia. 41). L'asse maggiore dell'ellisse risulterebbe orientata in direzione nord-ovest/sud-est, per una lunghezza complessiva di circa 113 m, mentre l'asse minore misurerebbe circa 90 m. La gradinata era divisa, in summa e ima cavea, da un ambulacro che ne percorreva tutta l'ellisse. L'arena misurava circa 64×40 m. La tecnica edilizia e l'uso dei marmi policromi quali materiale di rivestimento farebbero propendere per una datazione nell'ambito della prima metà del II sec. d.C., periodo in cui Florèntia conosce un grande sviluppo urbanistico anche fuori della cinta muraria, in una zona un tempo paludosa e che proprio allora, evidentemente, fu bonificata (comunque i nomi di molte strade della zona, come di via dell'Anguillara, dell'Acqua, dell'Isola delle Stinche, sembrerebbero indicarvi una rinnovata presenza di acquitrini in

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

epoca medievale, quando andò fissandosi l'odierna toponomastica fiorentina). La vicina via delle Burella mantiene, nel suo antiquato nome vernacolare, chiara traccia della sussistenza -in zona- delle costruzioni ipogee di sostegno ai cunei dell'antico anfiteatro (dia. 42). Anche via del Parlascio conserva memoria della forma dell'anfiteatro (dal latino perilàsium, derivante dall'aggettivo greco perièlason, "circolare").

La tradizione antiquaria fiorentina, medievale e moderna, poneva l'antico scalo portuale di Florèntia in un'ormai interrata rientranza dell'Arno, che sarebbe un tempo esistita nell'area dell'odierna piazza Mentana. Benché tale tradizione non sia mai stata convalidata dall'effettuazione di sistematici scavi archeologici, non vi sono seri motivi di dubitare di un'informazione, nei secoli, universalmente accettata (dia. 43).

Risulta infatti, dalle fonti antiche (Strabone), che l'Arno fosse navigabile: una navigabilità di piccolo-medio cabotaggio e sembra plausibile, a tale proposito, che l'attracco portuale potesse trovarsi immediatamente fuori dalla cinta urbana, non lontano dall'unico ponte d'attraversamento sull'Arno (che, come abbiamo visto, si trovava subito a monte dell'attuale Ponte Vecchio).

Attraverso questo ponte doveva pervenire a Firenze la via Cassia dopo che, nel 125 d.C. circa, Adriano ne ebbe spostato il tracciato sulla sinistra dell'Arno. Passato il fiume, si ritiene che il nuovo itinerario raggiungesse la porta meridionale di Florèntia per un breve raccordo viario parallelo all'odierna Por Santa Maria e che lambisse le mura meridionali e occidentali della città secondo un tracciato pressappoco corrispondente a borgo Santi Apostoli. Di lì doveva indirizzarsi verso il vecchio tracciato della Cassia (che raggiungeva verso Rifredi) per una direttrice corrispondente approssimativamente alle attuali piazza Santa Trinita e alle vie del Limbo/Inferno, Belle Donne, Avelli, Valfonda, attraverso il Romito e via F. Corridoni: l'attuale "forca di San Sisto", per esempio (ossia lo stretto canto stradale fra via del Sole e via delle Belle Donne), conserverebbe nel proprio nome ricordo dell'antico xystus, il "portico" stradale cioè che costeggiava la nostra direttrice viaria.

Si pensa che precedentemente, finché Florèntia non ebbe acquisito maggiore importanza, la Cassia evitasse il fondovalle e si mantenesse su vetuste direttrici lontane da acquitrini o da rischi alluvionali. La Cassia preadrianea sarebbe dunque rimasta alla destra dell'Arno, ricalcando (nel Valdarno Superiore) l'odierna, suggestiva "Via dei Sette Ponti" (S.P. 17/FI; S.P. 1/AR) e, nella conca fiorentina, un itinerario pedecollinare per Compiobbi, Terenzano, Settignano e poi per Coverciano, S. Gervasio, Cure, Pellegrino, Montughi, Rifredi, Le Panche, Castello ecc. (oppure, alle basse falde collinari, dopo Settignano: Corbignano, Maiano, Camerata, la Pietra, Careggi, Quarto ecc.).

Da questo sistema di percorrenze, Florèntia doveva essere raggiunta mediante tre possibili raccordi. Uno, meridionale; l'altro, orientale; il terzo, settentrionale. Taluni studiosi ritengono che il primo di essi costituisse il percorso principale della Via fin dalla nascita di Florèntia; esso -provenendo dal pian di Ripoli, per Ricorboli e la direttrice delle vie dei Bastioni, S. Niccolò, de' Bardi- raggiungeva la Porta Meridionale, nell'attuale Calimaruzza, per la breve direttrice delle piazze del Pesce, S. Stefano e de' Saltarelli). Il secondo, orientale, corrispondeva alla prosecuzione esterna del decumano massimo (borghi degli Albizi e La Croce; vie Pietrapiana, Gioberti e Aretina). Il terzo infine, settentrionale, corrispondeva alla continuazione del Cardo massimo (borgo S.Lorenzo, via Ginori e via S.Gallo, viale don Minzoni).

Quest'ultimo raccordo, proseguendo lungo il torrente Mugnone, venne a costituire il primo tratto della via Faventina, corrispondente all'attuale SS. 302 ("Faentina", appunto). Per essa pervenne a Firenze, nel 393 d.C., S.Ambrogio, che era esule a Faenza. Recò con sé il culto tipicamente milanese per S.Lorenzo, con cui vennero denominati il capoluogo mugellano (attraversato non a caso dalla "Faventina"), l'omonimo

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

borgo fiorentino (che inaugurava la direttrice per Faenza, subito fuori dalla cinta muraria romana, e che corrispondeva alla prosecuzione settentrionale esterna del cardo massimo); nonché la prima basilica fiorentina. Secondo una pia tradizione popolare fiorentina, il grande vescovo milanese -durante il suo soggiorno a Firenze- avrebbe dimorato presso la prosecuzione orientale esterna del decumano massimo, più o meno nel luogo (lungo borgo La Croce) in cui fu più tardi edificata la chiesa che tuttora porta il suo nome.

Se non ci sono motivi di dubitare che la direttrice della strada romana per Pisa corrispondesse grossomodo all'attuale Via Pisana (SS. 67), forti dubbi riguardano le direttrici usate per attraversare l'Appennino tosco-emiliano e per pervenire a Bologna: potrebbero essere state molteplici ed è, comunque, ragionevole ritenere che, con l'aumento di importanza di Florència, un loro raccordo col tratto fiorentino della Cassia abbia preso un netto sopravvento su eventuali precedenti direttrici casentinese-mugellane o pedemontane valdarnesi (la menzionata via "dei Sette Ponti", per esempio).

Come si è voluto documentare complessivamente, gli scavi urbani in Firenze rivestono carattere prevalentemente documentario e di salvaguardia delle testimonianze del tessuto storico edilizio. Appare chiaro dalle cartografie catastali leopoldine che parte della configurazione urbanistica medievale, ricalcando ma anche saturando quella di età romana, è stata totalmente snaturata dagli interventi, cosiddetti, di "risanamento e bonifica" (per lo più sventramenti) che volevano rendere nuova gloria alla Firenze di fine Ottocento.